

تأثير الهاتف النقال على صحة الانسان

د. عمر علي عذاب

كلية الهندسة الخوارزمي

جامعة بغداد

المستخلص

مع تطور الحياة وتعقيداتها واتساع دائرة التقدم العلمي والاختراعات التي جاءت لخدمة الإنسانية كان لابد من الوقوف على تأثيرات وانعكاسات بعض هذه الإنجازات سلبياً على الطبيعة والإنسان . ومن هنا نذكر الانجاز الكبير الذي جاء من اختراع الهاتف النقال الذي قدم خدمات كبيرة للإنسان وتحقيق قفزات نوعية لتحقيق خدمة التطور الانساني بجميع جوانبه . ولكن هذا التقدم العلمي في مجال الاتصالات له سلبيات قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان. في هذا البحث نقوم بدراسة الآثار السلبية المحتملة لاستخدام الهواتف النقالة. في البدء تم تعريف الموجات الكهرومغناطيسية التي تعمل عليها الهواتف النقالة مع تبيان خصائصها الفيزيائية و تأثيراتها البيولوجية على الانسان. كما استعرضت الاعراض المرضية التي من المحتمل اصابها مستخدمى تكنولوجيا الهاتف النقال بها. و من ثم ذكر رأي المنظمات الدولية في هذا الشأن. و كان من نتائج هذا البحث ان الدراسات التي أجريت حتى الآن في مجال مخاطر الإشعاعات الصادرة عن الهواتف النقالة و أبراج تقويتها لم تستطع إثبات وجود أضرار على وظائف الدماغ والجهاز العصبي ناهيك عن اجزاء الجسم الاخرى. ولكن ومن حيث المبدأ، أن موجات النقال هي موجات راديوية (لاسلكية)، و أن الزيادة في قدرة موجات الراديو وتردداتها عن حد مُعيّن تسبب تأثيراً حرارياً، ولهذا فإن جميع شبكات الهاتف النقال يجب ان تعمل على ترددات أقل من المسموح به لتلافي كل ضرر يمكن حدوثه. ولهذا فإن هذا البحث يوصي بمتابعة استخدام النقال لحين ظهور نتائج أخرى تنافي ما تم التوصل إليه.

1. المقدمة

أن المنظومة الاتصالات في أي بلد تعد رمزا حضاريا ومعيارا للتقدم والتطور في هذا البلد، فنظم الاتصالات تتطور وتزداد بشكل طردي مع ازدياد عدد السكان. أن انتشار اجهزة الهواتف النقالة ومحطات تقويتها (الأبراج) في كل مكان أدت إلى القيام بعدد كبير من الدراسات والأبحاث التي تتقصى الأضرار الصحية المحتملة الناجمة عن منظومة الاتصال هذه. في سنوات قليلة أصبح استخدام الجوال من الحاجات اليومية الأساسية لكثير من الناس حيث أن القسم الأكبر من المواطنين يستفيدون من ميزة الاتصالات ذات التغطية الواسعة . وكنتيجه لذلك توجب بناء أبراج جديدة في أمكنة كثيرة وفي نفس الوقت تكون لدى الكثير السؤال الذي يطرح نفسه حول الأضرار الصحية الناتجة عن الحقول الكهرومغناطيسية لتلك الأبراج والناتجة أيضاً عن الجوال. إن هناك أقساماً كبيرة من المواطنين لديهم غموض كبير حول هذا الموضوع ولذا يوجد حاجة ملحة لتقديم معلومات كافية حول هذا الموضوع .

1.1 مشكلة البحث

تعتمد تقنية الاتصالات اللاسلكية على شبكة ممتدة من الهوائيات الثابتة أو المحطات الخلوية تتبادل المعلومات فيما بينها بواسطة إشارات تردد لاسلكي. وتنتشر حول العالم أكثر من حوالي 1.4 مليون محطة هاتف نقال (برج) ويتزايد هذا العدد باطراد خصوصا مع انتشار الجيل الثالث من هذه التقنيات. ومع ازدياد عدد محطات الهواتف النقالة وكذلك عدد

الشبكات اللاسلكية المحلية، يزداد أيضا تعرض السكان للإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من هذه المحطات. ان الاشتراكات في خدمة الهواتف النقالة على مستوى العالم بلغت في عام 2007 حوالي 3.3 مليار اشترك أي ما يعادل نحو نصف سكان المعمورة وذلك بعد 26 عاما فقط من اطلاق أول شبكة للهاتف النقال (1). ان صناعة الهواتف النقالة تتجاوز باستمرار حتى أكثر التوقعات تقاؤلا بالنسبة لنمو مشتركه. وبناءا عليه فقد كثر الجدل في الآونة الأخيرة حول تأثير الهواتف النقالة و أبراج تقوية الإرسال على صحة الإنسان العامة وما قد تسببه من أضرار على وظائف الدماغ والجهاز العصبي. وخاصة أن هذه الأبراج إذ تقام في المدن فوق أسطح المنازل ووسط الأحياء السكنية، ويكون البرج الواحد قادراً على تغطية الإرسال والاستقبال في دائرة نصف قطرها بضعة كيلومترات، ويتداخل مجال عمل كل برج مع مجالات عمل الأبراج الأخرى فتتغى المناطق المستهدفة بخدمة الخليوي بشبكة اتصالات هذه الأبراج.

2.1 الهدف من البحث

يهدف هذا البحث الى:

- 1- دراسة و تحليل البحوث المنجزة في مجال الاضرار الصحية للهاتف النقال للخروج بنتائج وتوصيات تضمن امن و سلامة المواطنين من خطر الاشعاعات و بما يناسب واقعا العراقي
- 2- بيان الحقائق العلمية لازالة الغموض حول خطورة ابراج تقوية الهواتف النقالة على الصحة العامة.

2. الاشعة الكهرومغناطيسية

1.2 تعريفها

في عام 1820 لاحظ العالم اورستد Orested أنه إذا مر تيار في سلك فإنه ينشأ تأثير مغناطيسي ممثلا في انحراف إبرة مغناطيسية موضوعة بجوار السلك وقد ربط اكتشاف اورستد علاقة بين علم الكهربية وعلم المغناطيسية. الطيف الكهرومغناطيسي أو الأشعة الكهرومغناطيسية أو الأمواج الكهرومغناطيسية كلها تحمل نفس المعني الفيزيائي وحين التحدث عن جزء خاص من هذا الطيف الكهرومغناطيسي مثل الضوء المرئي والميكروويف وأشعة اكس وأشعة جاما وموجات التلفزيون والراديو كلها عبارة أشعة تعرف باسم الأشعة الكهرومغناطيسية Electromagnetic Radiation وكلها لها نفس الخصائص ولكنها تختلف في الطول الموجي Wavelength والتردد Frequency كما هو واضح في الشكل 1 . لاحظ أنه كلما ازداد الطول الموجي قل التردد والعكس صحيح. تتكون المجالات الكهرومغناطيسية من مجال كهربي ومجال مغناطيسي متعامدان على بعضهما. عادة توصف هذه المجالات بالمقدار والاتجاه. تتكون الموجات الكهرومغناطيسية من مجالات كهربائية ومغناطيسية متذبذبة، وتتفاعل بشكل مباشر مع الأنظمة البيولوجية مثل خلايا الإنسان والحيوانات والنباتات. وحتى نستطيع أن نفهم تلك التفاعلات بشكل أفضل، فلا بد من أن نتعرف على الخواص الفيزيائية للموجات التي تشكل لنا الطيف الكهرومغناطيسي (2).

2.2 خصائصها الفيزيائية وتأثيرها البيولوجي

المجالات الكهرومغناطيسية هي موجات تتطلق بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية وتحمل طاقة يطلق عليها الفوتونات، وتتكون هذه المجالات من مجالين ينتشران في اتجاهين متعامدين هما المجال الكهربائي والمجال المغناطيسي وينطلق الفوتون في الاتجاه المتعامد على الاتجاهين، ويمكن أن نصف الموجات الكهرومغناطيسية بواسطة طول الموجة أو التردد أو الطاقة. وترتبط هذه العوامل الثلاثة بعلاقات فيما بينها، ويلعب كل منها دورا معينا في تأثير المجال الكهرومغناطيسي على النظام البيولوجي. يعرف تردد الموجه الكهرومغناطيسية على انه عدد الذبذبات التي تمر خلال نقطة ثابتة في وحدة الزمن. كلما كانت الموجة قصيرة، زاد التردد. فمتوسط بث محطات المذياع AM يعمل بتردد مليون هيرتز

وطول موجة البث حوالي 300 متر, أما أفران الميكروويف فتستخدم تردد 2.45 غيغا هيرتز وطول الموجة هنا يساوي 12 سم (3).

الشكل 1

وتتناسب طاقة الفوتون تناسباً طردياً مع تردد الموجه, فكلما زاد تردد الموجه زادت كمية الطاقة التي يحملها الفوتون. تقدر طاقة الفوتون طبقاً لتردد الموجه وتحسب بالعلاقة (3) :

$$\text{الطاقة} = \text{ثابت بلانك} \times \text{التردد}.$$

وإذا كان التردد بـ(الهيرتز) وثابت بلانك بـ(الجول- ثانية) تكون الطاقة بالجول. الأشعة الكهرومغناطيسية لها طول موجي وتردد يحدد خصائصها وترتبط سرعة الأشعة الكهرومغناطيسية مع التردد والطول الموجي من خلال المعادلة (3):

$$\text{السرعة} = \text{التردد} \times \text{الطول الموجي}$$

كما هو واضح في الشكل 1, الطيف الكهرومغناطيسي يبدأ من أمواج الراديو ذات الطول الموجي الطويل والتردد المنخفض ثم منطقة أشعة المايكروويف ومنطقة الأشعة تحت الحمراء ثم منطقة الأشعة المرئية ثم منطقة الأشعة فوق البنفسجية ثم منطقة أشعة اكس ثم منطقة أشعة جاما. وهذا التسلسل هو تبعاً لزيادة تردد هذه الموجات. ولكل منطقة من مناطق الطيف الكهرومغناطيسي خصائص تميزها عن بعضها البعض وبناء عليه نتجت تطبيقات مختلفة لهذه الأشعة وللعلم فإن منطقة الطيف المرئي هي التي منحنا الله سبحانه وتعالى القدرة على رؤيتها وهي المنطقة التي تستجيب لها شبكية العين لتتمكن من رؤية الأشياء من حولنا. يتحدد تأثير الموجات الكهرومغناطيسية على النظم البيولوجية من ناحية بشدة المجالات ومن ناحية أخرى بطاقة الفوتون. وتصنف الموجات الكهرومغناطيسية حسب ترددها وطاقتها إلى "أشعة مؤينة" و"أشعة غير مؤينة" (2).

الأشعة المؤينة هي موجات كهرومغناطيسية لها ترددات عالية جداً (مثل الأشعة السينية وأشعة جاما) وطاقاتها عالية جداً لدرجة كافية لإحداث عملية التأين (أي تكوين ذرات أو أجزاء من الجزيئات مشحونة بشحنات سالبة وأخرى موجبة), ويحدث ذلك عن طريق تحطيم الروابط الذرية التي تربط جزيئات الخلايا بعضها ببعض. أما الأشعة غير المؤينة فهو مصطلح عام يطلق على ذلك الجزء من الطيف الكهرومغناطيسي الذي له طاقة فوتون ضعيفة لدرجة لا تكون فيها قادرة على تحطيم الروابط الذرية, ويشمل هذا الجزء من الطيف كل من الأشعة فوق البنفسجية, الضوء المرئي, الأشعة تحت الحمراء, التردد

الراديو أو اللاسلكي، مجالات الميكروويف، المجالات ذات الترددات الضعيفة جدا، وكذلك المجالات الكهربائية والمغناطيسية الساكنة. الأشعة الغير مؤينة حتى إذا كانت شدتها عالية لا تستطيع إحداث تأين في النظام البيولوجي، ومع ذلك فهي تسبب حدوث آثار بيولوجية أخرى مثلا عن طريق رفع درجة الحرارة، أو تغيير مجرى التفاعلات الكيماوية أو تكوين تيارات كهربائية في الأنسجة والخلايا (2).

يمكن أن تسبب الموجات الكهرومغناطيسية في إحداث تأثيرات بيولوجية والتي من الممكن أحيانا وليس دائما أن تؤدي إلى آثار صحية ضارة . ومن المهم هنا أن نفرق بين الامرين التاليين (4):

- يحدث التأثير البيولوجي عندما يتسبب التعرض للموجات الكهرومغناطيسية في حدوث تغيرات فسيولوجية ملحوظة أو قابلة للكشف في النظام الحيوي.

- التأثير الضار على الصحة، يحدث عندما يكون التأثير البيولوجي خارج قدرة الجسم على المقاومة وبالتالي يؤدي إلى بعض الأوضاع الصحية الضارة.

بعض الآثار البيولوجية لا تسبب الضرر، مثل ردة فعل الجسم على زيادة تدفق الدم في الجلد بعد أن يحصل ارتفاع في درجة حرارة الجسم بسبب التعرض الزائد لأشعة الشمس. بعض الآثار تكون مفيدة، مثل الشعور بالدفء من أشعة الشمس في يوم بارد، لا بل إن بعض التأثيرات تسبب منافع صحية للجسم كما هو الحال بالنسبة لدور أشعة الشمس في مساعدة الجسم لإنتاج فيتامين D . من ناحية ثانية تسبب بعض التأثيرات البيولوجية إضرارا صحية مثل الألم الناتج عن حروق الشمس أو سرطان الجلد.

3. تقنية الهاتف النقال وعلاقتها بالصحة

نظام الهاتف النقال المطبق بالعراق هو نظام ال GSM (Global System of Mobiles) وهذا النظام مطبق حاليا ب 207 دولة. تسمح الهواتف المحمولة للناس بأن يكونوا على اتصال في جميع الأوقات. وتقوم أجهزة الموجات اللاسلكية المنخفضة الطاقة والمعروفة بقنوات الراديو RADIO CHANNELS بإرسال و استقبال الإشارات (بترددات ما بين 900 ميكا هيرتز 2,3 غيغا هيرتز) من الشبكة عن طريق محطات بث ثابتة (BASE STATION). كل محطة توفر تغطية لمساحة جغرافية محددة و على حسب الحاجة بإمكان المحطة الواحدة أن تغطي مساحة تصل لعدة أمتار (داخل المدن) إلى عدة كيلومترات كحد أقصى 35 كيلومتر (خارج المدن). محطات البث عادة ما تكون موجودة على المباني أو الأبراج وعدد أجهزة قنوات الراديو و قوة الإرسال يختلف من محطة لأخرى و ذلك يعتمد على عنصرين أساسيين: المساحة المطلوبة للتغطية و عدد المستفيدين من هذه الخدمة (المشركين) (5).

ان جمعية ال جي اس ام GSM ASSOCIATION (6) هي النقابة المهنية العالمية التي تتواجد للإشراف على هذه التكنولوجيا من جميع النواحي. لضمان الحيادية و المصداقية لهؤلاء المشركين ، تقوم الجمعية بدعم عدة منظمات وهيئات علمية مستقلة و متخصصة بالأمر الصحية و البيئية لدراسة و تقييم نظام الهاتف النقال وجميعها تعمل بحوث ودراسات بشأن أضرار الهاتف النقال ومنذ بداية تشغيل النظام من عام 1992م وحتى سنة 2008م لم يثبت أي حالة. ومن هذه المنظمات اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع والمعروفة ب ICNIRP و منظمة الصحة العالمية WHO، التي لديها نصيب الأسد من هذه الدراسات و لازالت مستمرة لمعرفة المزيد ومن المتوقع أن تنتهي النتائج الأولية الكاملة في سنة 2009 .

هناك عدد من الهيئات المستقلة الدولية تقوم بوضع مقاييس ومواصفات لهذه التكنولوجيا، وتقوم هذه الهيئات بالتنسيق مع قوانين الحكومات المختلفة فيما يتعلق بالأمر الصحية والبيئية ومقاييس أمان الراديو وتقوم كذلك بالتنسيق مع الشركات المصنعة و الجمعيات المسؤولة عن تقديم تكنولوجيات الأنظمة اللاسلكية. وعلية تقوم جميع هذه الأطراف بالالتزام

بتوصيات هذه الهيئات. وهناك العديد من البروتوكولات والقواعد التي تحكم إنشاء محطات التقوية داخل الكتل السكنية على مستوى العالم، وبالنسبة لإنشاء محطات التقوية في جمهورية العراق، فيوجد بروتوكول تم وضعه في عام 2007 من قبل وزارة البيئة العراقية (7) وهو ينظم عملية انشاء محطات التقوية سواء على الطرق الصحراوية أو الزراعية أو فوق أسطح المباني داخل الكتل السكنية، بحيث يضمن صحة وسلامة كافة المواطنين الفاطنين أسفل المحطة وحولها. ومن الجدير بالذكر أن المواصفات العراقية (البروتوكول العراق) شبيه بالمواصفات الدولية المعتمدة من هيئة (ICNIRP) والمعمول بها في معظم بلدان العالم الأول في أوربا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. و يجب ان تلتزم شركات التليفون المحمول في العراق بالبروتوكولات العراقية.

لقد أوضحت الدراسات (8) أن معدل امتصاص الجسم للطاقة الكهرومغناطيسية يعتمد بقدر كبير على توجه المحور الأكبر لجسم الإنسان بالنسبة للمجال الكهربائي ويبلغ معدل الامتصاص قمته عندما يكون طول الجسم مساويا ل 0.4 تقريبا من طول الموجة وعند ذبذبات تتراوح قيمتها بين 70-80 ميغاهرتز (الذبذبات الرنينية) وعندما يكون الإنسان معزولا عن التلامس الأرضي. وقد لوحظ أن ملامسة الإنسان للأرض تحت هذه الظروف تخفض الذبذبات إلى ما يقرب من النصف (35-40 ميغا هرتز) , ويوضح ذلك أهمية العناية بإقامة نظم التوصيلات الأرضية في الشبكات الكهربائية بالمدارس والمنازل ومنشآت العمل المختلفة .

ان المستويات المتفق عليها دوليا للتعرض الآمن للإشعاعات لا تضمن عدم استحداث الأضرار الاحتمالية جسدية كانت أم وراثية، والتي قد تنشأ بعد فترات زمنية طويلة نسبيا سواء في الأفراد الذين تعرضوا لهذه المستويات أو في أجيالهم المتعاقبة. وتنشأ الأضرار القطعية للجرعات الإشعاعية العالية والمتوسطة في خلال دقائق إلى أسابيع معدودة، وتتسبب في الاختلال الوظيفي والتركيبى لبعض خلايا الجسم الحي والتي قد تنتهي في حالات الجرعات الإشعاعية العالية إلى موت الخلايا الحية. أما التعرض لجرعات إشعاعية منخفضة التي قد لا تتسبب في أمراض جسدية سريعة، إلا أنها تحفز سلسلة من التغيرات على المستوى الخلوي وتؤدي إلى الإضرار بالمادة الوراثية بالخلية الجسدية مما قد يترتب عليه استحداث الأورام السرطانية التي قد يستغرق ظهورها عدة سنوات، أما الإضرار بالمادة الوراثية بالخلية التناسلية فيتسبب في تشوهات خلقية وأمراض وراثية تظهر في الأجيال المتعاقبة للأبء أو الأمهات ضحايا التعرض الإشعاعي، وتعرف الأضرار الجسدية أو الوراثية متأخرة الظهور بالأضرار الاحتمالية للتعرض الإشعاعي.

4. الأعراض المرضية

عقد المؤتمر الدولي الأول حول الهاتف الجوال وآثاره على الصحة بمدينة لندن في منتصف نوفمبر 1999 م وحضره أكثر من (150) خبيراً وعالمياً في جميع التخصصات الطبية والعلمية من (24) دولة في العالم، والذي نظمته مؤسسة (IBC) تليكوم الإنجليزية (9)، وكان أهم توصياته العمل على إبعاد هوائي الهاتف الجوال عن جسم الإنسان بمسافة أكثر من 5 سم عن الرأس. والعديد من الدراسات التي أسهبت في ذلك، تلك التي بحثت تأثيرات الهواتف النقالة بمضارها وفوائدها. فأخذت مراكز الأبحاث والجامعات المتخصصة، ببذل الجهود، لإخراج الدراسات والأبحاث المتعلقة بذلك، وأخذ العلماء يبحثون ليل نهار لإثبات نظرياتهم وتصوراتهم عن الموضوع.

يمكن للترددات المغناطيسية المشعة ان تخترق انسجة الجسم حسب قوتها فتولد طاقة حرارية عادة ما يستطيع الجسم على التعامل معها و تبديدها لكن ما يحسب للجوال انه يصدر اشعاعات ضئيلة جدا و قلما تؤثر على درجة حرارة الجسم و ان تسببت في زيادة موضعية في حرارة المنطقة الملامسة للجوال حسب مقدار التردد الذي يصدره الجوال. ولكن ومن حيث المبدأ رأيت دراسات أخرى، أن موجات الخليوي هي موجات راديوية (لاسلكية)، و أن الزيادة في قدرة موجات الراديو

وتردداتها عن حد مُعيّن تسبب تأثيراً حرارياً، ولهذا فإن جميع شبكات الهاتف النقال تعمل على ترددات أقل من المسموح به لتلافي كل ضرر يمكن حدوثه.

ولقد سعت كبرى شركات الهاتف النقال إلى د. 'جورج كارلو' الذي يعد من أكبر العلماء الذين يعملون في مجال أبحاث أمان الأجهزة اللاسلكية، لكي يحصلوا منه على نتائج أبحاث علمية تؤكد أمان استخدام التليفون المحمول علي الصحة العامة في الكبار والأطفال، وبعد دراسات استمرت ست سنوات، وتكلفت 28 مليون دولار تم تمويلها من الشركات المصنعة للمحمول، لم يستطع الرجل القيام بهذا الدور، وحرص علي أمانته العلمية وأعلن عن الكثير من الإضرار الجسيمة التي تنتج عن استخدام التليفون المحمول خاصة بالنسبة للأطفال، فإلي جانب ما هو معروف عن تأثير المحمول علي منظمات القلب واضطرابها بسببه، أضاف د.كارلو أن استخدام المحمول أثناء الحمل أو بالقرب من الأطفال في أول عامين بعد الولادة يتسبب من خلال الموجات المنبعثة منه في تلف وقصور الحاجز الدموي للمخ الذي يمثل البوابة التي تمنع الميكروبات والسموم والأدوية الضارة من الوصول إلي المخ والتأثير علي خلاياه، حيث تكون عظام الجمجمة لم تلتئم ببعضها بعد مما يكون له الأثر فيما بعد لحدوث أورام في هذه المنطقة (10). وذكرت الدراسات ان التعرض لمستويات عالية من الاشعاعات الكهرومغناطيسية وجرعات تراكمية قد يتسبب في ظهور العديد من الاعراض المرضية ومنها:

4. 1 امراض الدماغ و السرطان

اكتشف الباحث «ديفيد بوميريا» وفريقه بجامعة نوتنغهام (10)، بعد أن دأبوا على تعريض بعض الكائنات الدقيقة بشكل مستمر للموجات القصيرة، ومنها الديدان البسيطة التركيب التي يسهل مراقبة تطورها البيولوجي وفهم ما يطرأ على تكوينها بسهولة، أن اليرقات التي تم تعريضها لجرعة مستمرة طوال الليل للموجات فوق الصوتية قد نمت بسرعة تزيد 5% على تلك التي لم تتعرض للظروف نفسها، وربما يدل ذلك التسارع بالنمو إلى تأثير الموجات القصيرة على سرعة انقسام الخلايا، وهكذا فإن فريق البحث بصدد إجراء التجربة نفسها على حيوان ثديي لمعرفة تأثير الموجات القصيرة على انقسام خلاياه، الأمر الذي سيثير المخاوف حول قدرة هذه الموجات القصيرة على سرعة انقسام الخلايا السرطانية. إلا أن قائد فريق البحث يقلل من هذه المخاوف بحجة أن تعريض الديدان وحيدة الخلية إلى ليلة متواصلة من الموجات القصيرة يعادل تعريض الإنسان إلى الموجات نفسها لمدة عقد من الزمان.

ولقد ثارت المخاوف من جديد حول أثر استخدام الهواتف النقالة على الدماغ بفضل الحقائق التي كشف عنها «جون تاترسال» وفريقه في مختبرات البحث والتقييم بوزارة الدفاع الأمريكية في «بورتون لاون» (11)، عندما قام هذا الفريق بتعريض مقطع من الدماغ للموجات القصيرة جداً لدى فأر التجارب، فوجد أن الإشارات الكهربائية بالدماغ قد تبدلت بعض الشيء وضعفت الاستجابة أو القدرة على الحفز لديه.

كما أظهرت دراسة بريطانية (10) وجود معدلات تنذر بالخطر للإصابة بسرطان المخ بين بعض مستخدمي الهواتف المحمولة. فقد أكد الطبيب ألان بريس رئيس قسم الفيزياء الحيوية في مركز بريستول أن وجود تأثير في المخ أصبح حقيقة قائمة. وقال بريس إن الهاتف المحمول قد يسبب الضرر للصحة بتسريع زمن استجابة المخ بسبب بروتينات التوتر التي يحركها أحد الجينات. وأشار إلى أن الإشعاع الناجم عن الهواتف المحمولة يحدث عمليات كيميائية في الجسم قد تحدث ضرراً. وتنتج بروتينات التوتر عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، ولكن بريس وعلماء آخريين قالوا إنها يمكن أن تنتج عن ترددات الأشعة بينما تكون درجة حرارة الجسم طبيعية.

فيما خلصت دراسة واسعة النطاق إلى أن الهواتف الجواله يمكن ان تؤثر على صحة الاشخاص الذين يستخدمونها. ويشير البحث الجديد (11) الذي أجراه علماء فنلنديون الى ان الأمواج الكهرومغناطيسية المنبعثة من أجهزة الهواتف الخليوية تؤدي الخلايا في الغشاء الحيوي الذي يحمي الدماغ من السموم. والدراسة الفنلندية التي استمرت عامين هي أول دراسة تظهر ان امواج الهاتف الجوال الميكرويفية يمكن ان تلحق الضرر بالأنسجة البشرية. ووجد البحث ان خلايا الأوعية

الدموية المستتتة مخبرياً تتصرف بشكل شاذ عندما تقصف بأموح كهرومغناطيسية حتى ضمن حدود السلامة المعتمدة للهواتف الجواله. والغشاء الخليوي الذي يعرف بحاجز الدماغ الدموي هو عبارة عن حزمة ضخمة من الأوعية الشعريه الدقيقة التي توصل الاكسجين والمغذيات للدماغ وتترزع منه ثاني أكسيد الكربون والفضلات.

ومن أكثر الحقائق غرابه ماجاعت به الدراسة المعروفة حالياً «بفقدان الذاكرة» (12). والتي نشرت في «المجلة العالمية للإشعاعات الحيوية». حيث قام منظمو هذه الدراسة بتثبيت جهاز يصدر موجات قصيرة مشابهة لتلك التي تصدر عن الهاتف النقال بالقرب من أذن الأشخاص الذين تطوعوا لإجراء التجارب عليهم، فوجدوا أن هؤلاء الأشخاص قادرون على تذكر الكلمات والصور التي عرضت عليهم على شاشات الكمبيوتر دون أي تأثير للموجات التي تصدر عن أجهزة التجربة . كما أن هناك دلائل تم التوصل إليها تفيد بأن الموجات القصيرة جداً قد جعلت الخلايا العصبية في بعض التجارب أكثر قدرة وسرعة على الاستجابة للمتغيرات المرتبطة بالذاكرة.

هذا وقد حذر مخترع رقائق الهاتف المحمول عالم الكيمياء الألماني فرايدلهام فولنهورست (13) من مخاطر ترك أجهزة الموبايل مفتوحة في غرف النوم علي الدماغ البشري , وقال إن إبقاء تلك الأجهزة أو أية أجهزة إرسال أو استقبال فضائي في غرف النوم يسبب حالة من الأرق والقلق وانعدام النوم وتلف في الدماغ مما يؤدي علي المدى الطويل إلي تدمير جهاز المناعة في الجسم . وأكد ان الإشعاعات المنبعثة من محطات تقوية الهاتف المحمول تعادل في قوتها الإشعاعات الناجمة عن مفاعل نووي صغير , كما إن الترددات الكهرومغناطيسية الناتجة من الموبايل اقوي من الأشعة السينية التي تخترق كافة أعضاء الجسم. وأشار الى إنه يمكن أن تتبعث من المحمول طاقة أعلي من المسموح به لأنسجة الرأس عند كل نبضة يرسلها , حيث ينبعث من التليفون المحمول الرقمي أشعة كهرومغناطيسية ترددها 900 ميغا هرتز علي نبضات ويصل زمن النبضة إلي 546 ميكرو ثانية ومعدل تكرار النبضة 215 هرتز. وأشار بهذا الصدد إلي العديد من الظواهر المرضية التي يعاني منها غالبية مستخدمي الموبايل مثل الصداع وألم وضعف الذاكرة والأرق والقلق إثناء النوم وطنين في الأذن ليلا كما أن التعرض لجرعات زائدة من هذه الموجات الكهرومغناطيسية يمكن أن يلحق أضرارا بمخ الإنسان وفسر طنين الإذن بأنه ناتج عن طاقة زائدة في الجسم البشري وصلت إليه عن طريق التعرض إلي المزيد من الموجات الكهرومغناطيسية . وقال البروفيسور الذي اخترع رقائق الموبايل أثناء عمله في شركة سيمنس الألمانية للالكترونيات , إن إشعاعات الهاتف المحمول تضرب خلايا المخ بحوالي 215 مرة كل ثانية مما ينجم عنه ارتفاع نسبة التحول السرطاني بالجسم 4% عن المعدل الطبيعي. وقال البروفيسور الألماني أن مرض السرطان في الإنسان البالغ والناتج من تأثير مخاطر البيئة لا يمكن اكتشافه إلا بعد مرور أكثر من عشر سنوات منذ بداية التعرض ولذلك لابد من ضرورة تنفيذ الدراسات والأبحاث علي المدى الطويل.

ويقول البروفيسور ليف سولفورد رئيس قسم الأبحاث بجامعة لوند السويدية (14), إننا لا نحتاج لأن ننتظر المستقبل لكي نشعر بخطورة وحجم ما يحدثه المحمول من أضرار , بل إننا نشعر به الآن, فأورام المخ الخبيثة تعد ثاني أسباب الوفاة من السرطان في الأطفال أقل من 15 عاما , وأيضاً في الشباب أقل من 43 عاما في السويد , ويضيف د.سولفورد إنك عندما تستخدم المحمول علي أذنيك لمدة طويلة, فإنك تضع بإرادتك ميكروويف يمكن أن يطهو خلايا مخك علي نار هادية.

وفي استراليا تعتبر أورام المخ هي السبب الأول للوفاة (11), وهو ما يشير بأصابع الاتهام إلي التأثير طويل المدى للموجات الكهرومغناطيسية الناتجة عن استخدام المحمول, فقد اعلن د.تشارلي تيو ليعلن أن ازدياد نسبة سرطان المخ بنسبة 21% في الأطفال في الآونة الأخيرة له علاقة باستخدام التليفون المحمول, والتعرض للموجات الكهرومغناطيسية بكثرة, وحذر الأهالي من استخدام الأطفال والشباب الصغير للمحمول.

كما نص تقرير ستيوارت (10),علي انه لم يثبت علميا حدوث سرطان المخ نتيجة استخدام الهاتف النقال او التعرض للموجات الصادره عنه. ولكن يجب الاخذ في الاعتبار ان هذه الموجات لها تأثير حراري وبيولوجي في شكل (الأرق

والصداع وفقدان مؤقت للذاكرة. وتعتمد هذه التأثيرات على تردد الموجات وقدر الطاقة الممتصه داخل انسجه الجسم بالاضافه الى طول فتره التعرض لهذه الموجات.

4. 2 امراض القلب والاعوية الدموية

انتهى البحث الذي اجراه الدكتور بروني وزملاؤه سنة 1998 م الى مايلى (11) :

- ❖ انه بعد فتره تعرض حوالي 20 دقيقه الى الموجات المنبعثه من الهاتف النقال يحدث نقص مؤقت في عدد ضربات القلب "Bradycardia".
- ❖ يزداد ضغط الدم بمقدار 10 مم زئبق , وذلك لان القلب والاعويه الدمويه المتصله به حساسان للموجات المنبعثه من الهاتف النقال.
- ❖ من ثم يجب على مريض القلب او مريض الاعويه الدمويه الحذر عند استخدام الهاتف النقال. والافضل له عدم استعماله الا في الضروره القصوى.

4. 3 اورام الاذن

كشفت دراسة اجراها معهد كارولينسكا السويدي (14) على 750 شخصا أن خطر الإصابة بأورام العصب السمعي قد زاد بمعدل 3,9 مرة على الجانب الذي يسند عليه الهاتف النقال أثناء المكالمه الهاتفية. وفي المقابل لم تسجل أي زيادة في خطر الإصابة بأورام العصب السمعي على الجانب الآخر من الرأس لكن خطر الإصابة بصفة عامة لدى من يستخدمون الهواتف النقالة لأكثر من عشر سنوات زاد بمعدل 1,9 مرة. يذكر أن ورم العصب السمعي هو نوع من الأورام الحميدة التي قد تحدث تلفا في المخ والأعصاب. وأفاد الفريق البحثي في دراسته بأن خطر الإصابة لدى الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف النقال لمدة تقل عن العشر سنوات لم يرتفع واكتشف فريق العلماء إصابة 150 من بين الأشخاص الذين خضعوا للدراسة والبالغ عددهم 75 شخصا بأورام في العصب السمعي واستخدام الهاتف النقال لعقد من الزمن تقريبا شخص على الأقل من بين كل 11 شخصا شملتهم الدراسة. وقال اندريس اليوم من معهد كارولينسكا: «أظهرت نتائج الدراسة أن هناك خطورة كبيرة نسبيا لذا نأمل أن يستكمل الآخرون بحثنا فنحن لا نسلم تحديدا السبب في هذا الأمر لكن المؤكد هو أن الخطورة تتزايد بمرور الوقت, وأوضح الباحث السويدي انه لن يلجأ إلى تحذير الناس من استخدام الهواتف النقالة إلا انه أضاف قائلا: «إذا كان مستخدمو الهواتف يشعرون بالقلق فليستخدموا سماعات الأذن فقد اظهر بحثنا أن الخطورة تزيد من الجانب الذي يوضع عليه الهاتف النقال.

4. 4 امراض الاطفال

أثار عالم الفيزياء البريطاني جيراد هايلاند في بحث نشرته مجلة «لانست» (10) مخاوف كثيرة عن الإشعاعات من هذه الهواتف وقال أن الصبية الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما اكثر عرضة لأثر الإشعاعات لأن أنظمة المناعة في أجسامهم اقل قوة من البالغين وهذه الإشعاعات لها تأثير على استقرار خلايا الجسم واهم آثارها على الجهاز العصبي وتسبب الصداع واضطرابات النوم وفقدان الذاكرة. وقد أعلنت السلطات البريطانية انه يستحسن على الآباء العمل على الحد من استخدام أطفالهم لهذه التليفونات إلا في حالات الضرورة القصوى كما طالبت الشركات المنتجة لهذه الأجهزة بكتابة كمية الإشعاع الصادرة من هذه الأجهزة على كل جهاز كما حثت الشركات على عدم التركيز على الأطفال كهدف لسلعهم في الدعاية والإعلان. وتعليقا على هذا التحذير الصادر عن المسؤولين البريطانيين، يقول العالم كولين بلاكمورد أحد اختصاصي الجهاز العصبي بجامعة اكسفورد إذا كان من الممكن أن تسبب هذه التليفونات مخاطر في المستقبل فإن الأطفال هم الأكثر عرضة لتلك المخاطر نظرا لعدم تطور جهازهم العصبي بالإضافة لكثرة تعرضهم للإشعاع في صورة مبكرة. ويرى دكتور مايكل ريباشولي رئيس برنامج الحماية من الأشعة الكهرومغناطيسية التابع لمنظمة الصحة العالمية أن

شركات المحمول تضع حداً عالياً لمعامل الأمان ضد الإشعاع فيما يتعلق بالأطفال. وعلى خلفية التحذيرات الحكومية حول التأثيرات الصحية للهواتف الخلوية المحمولة دعا العلماء في المجلس الوطني البريطاني للحماية الإشعاعية جميع الآباء إلى ضرورة تحديد الوقت الذي يقضيه أطفالهم في استخدام هذه الأجهزة.

4. 5 الضعف الجنسي

حذرت دراسة لمؤسسة كليفلاند كلينك الأمريكية (11) من أن الإفراط في استخدام المحمول قد يؤدي إلى تدمير الحيوانات المنوية، وأشارت إلى انخفاض سرعة الحيوانات المنوية بشدة لدى هؤلاء الأشخاص مقارنة بالذين يستخدمون الهاتف المحمول باعتدال. وأكد الدكتور أشوك أجروال الذي قاد فريق البحث أن هذا التغيير في كمية ونوعية السائل المنوي لدى مستخدمي الهاتف المحمول بصورة مفرطة يرجع إلى تأثير الإشعاع الصادر عن الهاتف وأبرز أن هذا الإشعاع له تأثير شديد الضرر على الحامض النووي الذي يؤثر بدوره على خلايا الخصيتين التي تنتج هرمون التستوستيرون أو الأنايبب التي تنتج فيها الحيوانات المنوية وأشار أجروال إلى أن الدراسة لم تثبت التأثير المدمر للمحمول على الحيوانات المنوية إنما تظهر ضرورة الحاجة إلى المزيد من الدراسات. هذه الدراسة تذكرنا بالبحث الذي أجراه د. مجراس، وزميله زينوس (1997م) حيث قاما بتعريض خصيتي فأر لموجات المحمول (900 ميجاهيرتز MHz المحولة إلى 8 هيرتز والتي تشبه موجات المحمول) في بحث خلص في نهايته إلى أن ذلك يؤدي إلى نقص في خصوبة ذكر الفأر في شكل ضمور في أنابيب الخصيتين. كما أكد ذلك د. كيلاري وزميله بيهار (1998م) أن الموجات الصادرة عن المحمول تخفض أعداد الحيوانات المنوية في الفأر بنسبة ذات دلالة إحصائية.

4. 6 التأثير على الحامض النووي DNA

دلت الأبحاث (10) على أن تعرض الحامض النووي داخل نواة الخلية الحية DNA إلى موجات الميكروويف، ومنها موجات التليفون المحمول يؤدي إلى تهتك ودمار في السلسلة الكيميائية للحامض، ولاسيما خلايا المخ - جاء ذلك في بحث للدكتور ساركر وزملائه عام (1994م)، ثم في بحث للدكتور/ دانيال وزملائه عام 1994م عندما عرض الأخير ديدان النيماتودا إلى موجات الميكروويف الصادرة عن جهاز نوکيا 2115، ووجد أن خلايا الديدان أظهرت تهتكاً في الحامض النووي DNA داخل النواة، وكذلك الحامض النووي RNA في السيتوبلازم. كما وجد د. تيسى وزملاؤه عام 1999 أن الحامض النووي يتعرض للتهتك عند سقوط موجات المحمول من جميع أنواعه. وخلص أيضاً د. لي ود. سنك عامي 1995 و1996م إلى أن الكسور في سلسلة الحامض النووي DNA قد زادت عن مثيلتها في العينة الضابطة في خلايا المخ بفئران التجارب، وذلك بعد ساعتين فقط منذ بدء التعرض. أما د. فيليبس عام (1999م) فقد ربط بين جرعة التعرض لموجات المحمول وعدد الكسور في الحامض النووي، ووجدت علاقة طردية بينهما فيما يعرف بعلاقة الأثر بالجرعة. أما د. خليل وزملاؤه عام (1993م) فقد لاحظوا أن تعرض الخلايا الليمفاوية البشرية لجرعة 167 ميجاهيرتز تسبب تغيرات في الكروموزومات، وأكد ذلك د. ماسي وزملاؤه عام (1997م) بجرعة 935.2 ميجاهيرتز.

كما ان دراسة (10) اخرى قامت بها 12 مجموعة من الباحثين عبر أوروبا وجدت أن خلايا الحمض النووي تتحطم إذا ما تعرضت لموجات لاسلكية عالية التردد صادرة عن الهواتف المحمولة. وقالت الدراسة إن تدمير حامل الجينات الوراثية (DNA) من شأنه أن يؤدي إلى أمراض كارثية مثل السرطان وفقاً لما آلت إليه الدراسة. وتقيد الدراسة أن الخلايا الأكبر سناً أكثر حساسية للموجات ذات التردد المنخفض من الخطوط الكهربائية وكذلك الموجات عالية التردد الصادرة عن سماعة الهاتف. ونقل عن أحد أعضاء الفريق الألماني البروفيسور فرانز ادو كلوفر قوله إن الدراسة أظهرت أن نظام الإصلاح الجيني يفقد من فعاليته بنقدم العمر لذلك فإن كبار السن أكثر عرضة لخطر هذه الموجات ورغم أن ادو كلوفر نصح باستخدام الخطوط الأرضية من قبيل الوقاية فإنه حذر من أن الدراسة لم تثبت أن الهواتف المحمولة سببت أمراضاً لأن

البحث تم إجراؤه في مختبرات ولم يعكس الحياة الحقيقية. ولكنه أضاف أنه تم تنفيذ هذه التجارب في قنوات زجاجية لذا يصعب إثبات ذلك مؤكداً أن تلك البيانات تدعم التوجه بأن هناك شيئاً ما في الأفق ودعا إلى مزيد من التجارب على الفئران.

4.7 اعراض مرضية اخرى

اظهرت بعض الدراسات (10) تأثيرات اخرى للموبايل وابراج تقويته منها:

- زيادة حرارة الدماغ مما يحدث تفاعلاً بين الكالسيوم داخل خلايا الدماغ وخارجها فيمنعه من الدخول اليها ويجعلها غير آمنة فاذا حصل أي طارئ لا تستطيع الدفاع عن نفسها .
- عند وضعه على الخصر في تأثيره على النخاع الشوكي مما يؤثر على جهاز الكريات الحمراء والبيضاء و جهاز الدماغ و الجهاز التناسلي .
- فيؤثر على خلايا الحمل فهي تغير في الجينات والكروموزوم وقد يحدث تشوهات للجنين اذا تعرض لاشعاعاته .
- التداخل مع الأجهزة الالكترونية الدقيقة مثل الأجهزة الطبية مما قد يسبب أخطاراً على المرضى أو كوارث للمسافرين .
- الشيخوخة المبكرة.
- يشك أن مستخدمي المحمول بشكل كبير يمكن أن يصابوا بفقدان البصر، هذا ما توصلت إليه اختبارات عملية أجريت على الأرانب، وتبين أن الموجات الإشعاعية الدقيقة الصادرة عن الهواتف المحمولة تتسبب في إصابة عيون الأرانب بمرض الكتاركت.

5. رأي المنظمات العالمية في اضرار الهاتف النقال

- أ. تقرير منظمة الصحة العالمية (11) التي اشارت فيه الى (ان الابحاث الحديثة التي تم اجرائها لم تجزم بأن التعرض للموجات اللاسلكية المنبعا من الهواتف الجوالة والمحطات القاعدية تؤدي الى مخاطر صحية. الا ان هنالك نقصا في بعض المعلومات وتتطلب المزيد من البحوث للمساعدة في تقييم امخاطر الصحية بصورة افضل. وسوف تستغرق ما بين الثلاث الى اربع سنوات لاستكمال هذه الابحاث وتقويمها وتشر المعلومات عن اية اخطار صحية).
- ب. كلك تقرير الجمعية الملكية في كندا (15) التي اشارت فيه الى انه (حتى الان لا يوجد دليل على حدوث زيادة مستمرة في المخاطر الصحية بسبب التعرض للموجات. ومن الواضح ان شدة هذه الموجات المنبعا من محطات الاتصالات اللاسلكية ضعيفة بدرجة تجعل من غير المتوقع حدوث مخاطر على الصحة عند التعرض العام لها).
- ج. كذلك دراسة سابقة من المجلس الوطني للحماية من الاشعاعات - المملكة المتحدة (10). (ان جميع الادلة الموجودة لا تدل على استخدام الهواتف الحوالة لها اي تأثيرات ضارة على الصحة العامة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يجب الاستمرار في اجراء المزيد من الابحاث).
- د. كذلك تقرير مجموعة من الخبراء المستقلين المرفوع الى مجلس عموم البريطاني، ويعرف بتقرير ستورايت (10). (تشير مجمل الادلة حتى الان على ان التعرض لموجات لاسلكية أقل من مستويات المحددة في اشارات الهيئة الدولية للحماية من الاشعاعات غير المؤينة (التي لا تؤدي الى تغيلات كيميائية في خلايا الجسم) لايشكل تأثيرا ضارا على الصحة العامة. ونستخلص ان مجمل الادلة تشير الى انه ليس هنالك مخاطر مؤكدة على صحة القاطنين بالقرب من محطات الهاتف الجوال، لان التعرض للموجات لا يقع ان يتعدى جزءا صغيرا ليس له تأثير).
- هـ. ورأي هيئة الغذاء والدواء الامريكية (11) التي افادة بان المعلومات المتوفرة لا تسمع بالقطع بأن استخدام الهواتف الحوالة آمن، اوغير آمن. وعلى الرغم من هذا، فإن الادلة العلمية المتوفرة لا توضح اي تأثيرات ضارة على الصحة مرتبطة باستخدام مثل هذه الهواتف.

ز. أعلن علماء استشاريون في الحكومة البريطانية (10)، عن انتقاء وجود أدلة تشير إلى حدوث أضرار صحية تنتج عن الهاتف الجوال أو عن محطات الاتصالات الهاتفية له. واعتمد التقرير الذي نشرته المجموعة الاستشارية للإشعاع غير الأيونية على مراجعة للأبحاث العلمية حول سلامة استخدام الهاتف الجوال، نشرت على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. وذكر أن معدلات التعرض للإشعاعات الناتجة من المحطات ضئيلة ولا تشكل خطراً على الصحة.

6. النتائج

ان البحوث و الدراسات التي سبق استعراضها في الفقرة 4 تشير إلى النتائج الآتية:

- تتركز شكاوى التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية في الصداع المزمن والتوتر والرعب والانفعالات غير السوية والإحباط وزيادة الحساسية بالجلد والصدر والعين والتهاب المفاصل وهشاشة العظام والعجز الجنسي واضطرابات القلب وأعراض الشيخوخة المبكرة .
- تتفق العديد من البحوث العلمية الإكلينيكية على أنه لم يستدل على أضرار صحية مؤكدة نتيجة التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية بمستويات أقل من 0.5 مللي وات/سم², إلا أن التعرض لمستويات أعلى من هذه الإشعاعات ويجرعات تراكمية قد يتسبب في ظهور العديد من الأعراض المرضية ومنها :
 - أعراض عامة: وتشمل الشعور بالإرهاق والصداع والتوتر .
 - أعراض عضوية: وتظهر في الجهاز المخي العصبي وتتسبب في خفض معدلات التركيز الذهني والتغيرات السلوكية والإحباط والرغبة في الانتحار, وأعراض عضوية وتظهر في الجهاز البصري والجهاز القلبي الوعائي والجهاز المناعي .
 - ظهور الأورام السرطانية .
 - الشعور بتأثيرات وقتية منها النسيان وعدم القدرة على التركيز وزيادة الضغط العصبي وذلك بعد التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية بمستوى 10 مللي وات/سم², وسميت تلك الأعراض بالتغيرات السيكولوجية .
 - التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية يتسبب في اختلال عمليات التمثيل الغذائي بالأنسجة والخلايا الحية ويرجع ذلك للحمل الحراري الزائد .
 - أوضحت الاختبارات أن التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية يؤثر في النظام العصبي المركزي, ويترتب على ذلك تأثيرات في العصب السمعي والعصب البصري .
 - التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية بمستويات تبدأ من 120 مللي وات/سم² يؤثر في وظيفة إفراز الهرمونات من الغدة النخامية, الأمر الذي قد يؤثر في مستوى الخصوبة الجنسية .
 - يتخيل المتعرضون للإشعاعات الكهرومغناطيسية بمستويات تبدأ من 700 مللي وات/سم², سماع أصوات كما لو كانت صادرة من الرأس أو بالقرب منه .
 - التعرض للإشعاعات الكهرومغناطيسية يلحق الضرر بشبكية العين وعدسة العين البلورية, وأن ارتفاع درجة حرارة عدسة العين إلى حوالي 41 درجة مئوية, يمكن أن يؤدي إلى ظهور عتامات في عدسة العين (كتاركت) .
 - رغم عدم توافر دراسات كافية عن تأثير للإشعاعات الكهرومغناطيسية في المعادن, إلا أنه ينصح بعدم التعرض للمستويات المؤثرة لهذه الإشعاعات, وذلك لمرضى كسور العظام الحاملين للشرائح أو المسامير المعدنية المستخدمة في تثبيت الكسور .

- إن الموجات الميكرومترية التي يستخدمها المحمول وهوائياته (من 900 ميغا هرتز إلى 2,3 جيجا هرتز) تسمى موجات غير مؤينة، أي أنها أضعف من أن تفكك جزيئات الجسم وتضرر به ضررا مباشرا مثلما تفعل الأشعة النووية أو حتى الأشعة السينية .
- ان الطاقة التي تحملها هذه الأشعة غير قادرة على الوصول إلى داخل أنويه الخلايا مهما زادت شدتها، ولم يثبت علميا حتى الآن أنها تسبب خلاا كروموزوميا أو جينيا أو وراثيا .
- ان جسم الانسان قادر على التأقلم مع ارتفاع درجة حرارته الداخلية وإلى 3 درجات مئوية دون أن يتسبب هذا في أضرار صحية . كما يعمل على إلغاء أي تأثيرات حرارية لها .
- وقد انتهت الأبحاث العالمية إلى طرق لقياس الجرعات التي يمكن للجسم أن يتحملها وهي كالتالي :
- معدل الامتصاص النوعي (SAR) Specific Absorption Rate وتعرف بأنها كمية الطاقة التي يمتصها كجم واحد من المادة في الثانية، ولا يمكن قياسها على البشر في الحالة الحية، ولكن تقاس في التجارب المعملية .
- كثافة القدرة Power Intensity وتعرف بأنها كمية الطاقة التي تسقط على وحدة المساحة في الثانية ووحدة القياس لها مللي وات/سم²، وبناء على الدراسات التي قام بها العلماء فقد أجمعوا على أن التأثير الصحي الوحيد الذي يمكن أن ينجم عن التعرض للموجات الكهرومغناطيسية هو تأثير حراري فقط، حيث تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم لأكثر من 0.1 درجة مئوية وهو ارتفاع هزيل يمكن للجسم أن يتحملة بل ويصادفه طبيعيا في الحياة اليومي .
- ومن خلاصة التقارير والأبحاث التي أعدتها منظمة الصحة العالمية عن ترددات الراديو الصادرة عن المحمول أتضح أنها لا تسبب أي ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجسم .
- في حين إن ترددات الراديو يمكن أن تسبب زيادة في ذبذبة الذرات المكونة للأنسجة البشرية وتوليد بعض الحرارة، فإن مستوى الترددات التي تصدر عن محطات التقوية الخاصة بالمحمول أقل من أن تسبب أي ارتفاع ملحوظ في حرارة الجسد بأكمله .
- إن الموجات الكهرومغناطيسية عموما هي موجات من صنع الإنسان أنتجها منذ نهاية القرن التاسع عشر من الترددات المنخفضة جدا 50 ذبذبة لكل ثانية واستخدامها في نقل الكهرباء وتغذية المصانع والمدن بالطاقة الكهربائية .
- و إذا أردنا حصر الذين يتعرضون لمثل هذه الموجات منذ أكثر من 60 عاما يمكن تصنيفهم على النحو التالي :
 1. المراقبون الجويين في المطارات حيث تستخدم الرادارات التي لها طاقة كبيرة جدا مقارنة بالطاقة المستخدمة للتلفون المحمول، وذلك لمتابعة هبوط وإقلاع الطائرات ولم يثبت إصابة أي من هؤلاء بأمراض خطيرة .
 2. أفراد قوات الدفاع الجوي والصواريخ والرادارات الحربية وأجهزة الإنذار المبكر ، وكلها تعمل بطاقات عالية جدا على مدار 24 ساعة يوميا، ولا يوجد تقرير صحي عالمي يؤكد حدوث حالات إصابة لهؤلاء الأفراد .
 3. الطيارون المدنيون والعسكريون وأطقم الملاحه الجوية وهم معرضون دائما لجرعات عالية، ولكن الإصابة التي يشكو منها بعضهم تتركز في حاسة السمع نتيجة لطنين الصوت العالي الذي يتعرضون له ولم تثبت إصابة أي منهم بأمراض خطيرة .
 4. مستخدمو الشاشات الإلكترونية مثل شاشات الكمبيوتر والتلفزيون، فهذه الشاشات تطلق موجات راديو مثل موجات النقال تختلف شدتها تبعا لنوع الشاشة، ولم يثبت ارتباط ذلك بأي خطر صحي حتى لهؤلاء الذين يعملون لمدة أكثر من 8 ساعات يوميا وعلى مقربة شديدة من الشاشة .
 5. رجال الشرطة والجيش الذين يستخدمون اللاسلكي منذ أكثر من 30 عاما بنفس حيز الترددات مثل النقال، ولكن بقدرات أكبر من 10 وات، بينما النقال لا تزيد طاقته عن 2 وات .

6. أفران الميكروويف في المنازل وهي منتشرة في أوروبا منذ عام 1960 وهي مصدر هائل للموجات المشابهة للنقل، ولكن بطاقات أعلى بكثير حتى تستخدم في رفع درجة حرارة الأغذية ولم يثبت أي ضرر صحي منها .
7. العاملون بمحطات الأقمار الصناعية والبيث الإذاعي والتلفزيوني التي تشع نفس حيز الترددات ولكن بطاقات هائلة، ولم يثبت إصابتهم بأي نوع من الأمراض الخطيرة خلال مدة خدمتهم التي تصل إلى 30 عاما متصلة ولأوقات طويلة يوميا .
8. اللمبات النيون التي تطلق مثل هذه الموجات ولكن في مدى تردد الأشعة فوق البنفسجية .
 - إن شدة مجالات أشعة التردد الراديوي تكون عالية عند المصدر وتتناقص بسرعة مع البعد عنه. أما الاقتراب من هوائيات المحطات الخلوية فهو ممنوع حيث أن مستوى الإشعاع يمكن أن يتجاوز الحدود الدولية المسموح بها. وتشير القياسات والدراسات الحالية إلى أن مستويات التعرض لإشعاع التردد الراديوي المنبعث من محطات الهواتف الخلوية وتقنيات الاتصال اللاسلكي الأخرى في الأماكن التي يتواجد فيها الجمهور (بما فيها المدارس والمستشفيات)، هذه المستويات في العادة اقل من الحدود الدولية المسموح بها بآلاف المرات.
 - في الواقع ويسبب ترددها المنخفض فان جسم الإنسان عند التعرض إلى مستويات متشابهة من موجات الراديو والتلفزيون وإشعاع أبراج محطات الهواتف الخلوية فان الجسم يمتص الأشعة المنبعثة من البيث الإذاعي FM والبيث التلفزيوني بمعدل خمسة مرات أكثر من امتصاصه للأشعة المنبعثة من المحطة الخلوية (البيث الإذاعي FM يعمل بتردد 100 ميغاهيرتز وتردد المحطات الخلوية حوالي 1000 ميغاهيرتز) كذلك يساعد طول الجسم في امتصاص موجات المذيع والتلفزيون بشكل أكبر. مع ذلك ومع العلم بان محطات البيث الإذاعي والتلفزيوني تعمل منذ أكثر من 50 عام فانه لم يثبت ان هذه المحطات لها أية آثار صحية مؤكدة.
 - وفي حين أن معظم تقنيات الاتصال الإذاعي تستعمل الشارات المتواصلة، فان الاتصالات اللاسلكية الحديثة تستعمل الشارات الرقمية. ولا تشير الأبحاث العلمية التي أجريت حتى الان الى وجود أية أخطار محددة تنتج عن تعديلات مختلفة للإشارات الراديوية.
 - مرض السرطان: إن التقارير الصحفية و أحاديث وسائل الاعلام عن وجود إصابات بمرض السرطان تحدث حول أبراج محطات الهواتف النقالة تزيد من قلق الجمهور. يجب هنا ملاحظة أن السرطانات لا تتوزع بشكل منتظم من الناحية الجغرافية بين أية مجموعة من السكان.وبما أن أبراج المحطات النقالة منتشرة بشكل كبير في البيئة، فانه من المتوقع وجود إصابات بأمراض السرطان بالقرب من محطة نقالة بمحض الصدفة. هذا لا يعني أن سبب حدوث السرطان هو وجود المحطة، خصوصا وان أمراض السرطان المسجلة في هذه الحالات هي في الغالب مجموعة من أنواع مختلفة من مرض السرطان لا توجد لها أية ميزات أو علة مشتركة. إن الدليل العلمي عن توزيع مرض السرطان بين السكان يمكن الحصول عليه فقط من خلال دراسات وبائية مخططة ومنفذة بعناية. في السنوات الخمسة عشر الأخيرة تم نشر العديد من هذه الدراسات الوبائية التي تبحث في العلاقة بين انتشار مرض السرطان حول الهوائيات التي تبث موجات لاسلكية. ولم تجد هذه الدراسات أي دليل على أن التعرض للأشعة المنبعثة من تلك الهوائيات يزيد من مخاطر انتشار مرض السرطان. كذلك الدراسات التي جرت على الحيوانات لفترات طويلة، لم تبين أي زيادة من خطر السرطان نتيجة التعرض لمجالات التردد الراديوي، حتى عند الحيوانات التي تم تعريضها لمستويات أعلى بكثير من مستويات الإشعاع التي تتبعث من أبراج المحطات الخلوية أو من شبكات الاتصال اللاسلكي الأخرى.
 - الآثار الصحية الأخرى: قليلة هي الدراسات التي بحثت في الآثار الصحية العامة عند الأشخاص الذين تعرضوا لمجالات تردد راديوي من محطات الهواتف الخلوية وذلك بسبب الصعوبة في تمييز شاراتها الضعيفة جدا من بين شارات الترددات الأخرى الأقوى الموجودة في البيئة. معظم الدراسات ركزت على التعرض للترددات الراديوية عند مستخدمي

الهواتف الخلوية، لم تبين الدراسات على الإنسان أو الحيوانات، والتي تبحث في وظيفة الدماغ وسلوكه بعد التعرض لمجالات تردد راديوي مثل تلك الصادرة من الهواتف الخلوية وجود أية آثار صحية ضارة. مستويات الإشعاع الذي تم التعرض لها في هذه الدراسات حوالي 1000 مرة أعلى من تلك التي يتعرض لها الجمهور من محطات الهواتف الخلوية أو شبكات الاتصال اللاسلكي المحلية. لم تتم ملاحظة أية تغييرات ذات صلة على نمط النوم أو وظائف القلب والأوعية الدموية.

- بعض الأشخاص تحدثوا عن شعورهم بأعراض غير محددة عقب تعرضهم لمجالات تردد راديوي صادرة عن محطات الهواتف الخلوية أو من أجهزة تبت موجات كهرومغناطيسية. وكما تبين من نشرات حديثة صدرت عن منظمة الصحة العالمية (الحساسية الزائدة للمجالات الكهرومغناطيسية) (16) لا تسبب المجالات الكهرومغناطيسية مثل هذه الأعراض. على الرغم من ذلك فإنه لمن المهم الاعتراف بما يعاني منه هؤلاء الأشخاص.
- من جميع الأبحاث التي أجريت حتى الآن لم يتبين وجود آثار صحية ضارة قصيرة الأمد أو طويلة الأمد من الإشارات التي تتبع من محطات الهواتف الخلوية. وبما ان شبكات الاتصال اللاسلكية تبت بشكل عام اشارات لاسلكية اضعف من تلك التي تتبع من محطات الهواتف الخلوية فليس من المتوقع وجود اية اثار صحية ضارة من التعرض لها.

7. التوصيات

لقد لجأت شركات الهاتف الجوال إلى النفي المطلق بعدم وجود أي أخطار صحية من استخدامه، ولذا مطالبهم بعدم معاملة الجمهور كطفل غير واع لا يستطيع التعايش مع التكنولوجيا المتقدمة وتنوير الرأي العام والمستهلكين بشبكات الهاتف الجوال وأخذ الاحتياطات اللازمة. وبرغم انه لم تثبت حتى الان بدرجة قاطعة ضرر او عدم ضرر الهواتف النقالة او الابراج حتى لو ثبت ان هناك ضرر ما فلم يثبت مدى ومقدار هذا الضرر، فيجب (مع ذلك) الحذر في استخدام هذه التقنية الجديدة لان الوقاية خير من العلاج.

ولعل تحذيرنا اليوم لا ينبغي بالضرورة أن يستتبعه قرار حاسم بحظر استخدام المحمول فهو غير ممكن ويكاد يكون مستحيلا، إلا أنه صيحة تحذير للأهل وللشباب لكيلا يستخدموا المحمول في السن الصغيرة، وإذا اضطر الكبار إلى استخدامه فقل وقت ممكن، وفي أضيق الحدود، وبالشروط التالية:

1. ينبغي أن يقتصر استخدام الموبايل علي الأمور المهمة والطارئة فقط، لا أن يكون وسيلة للمناقشات الطويلة، وتكملة المناقشة علي تليفون أرضي قريب .
2. ينبغي ألا تزيد مدة المكالمات علي دقيقتين .
3. ينبغي ألا يوضع الموبايل في الجيب سواء في الجاكت أو البنطلون، بل في حقيبة تحمل باليد.
4. ينبغي ألا يوضع الموبايل في الحزام أو في غلاف به معدن، لأن ذلك يزيد من نسبة امتصاص الموجات الكهرومغناطيسية .
5. يجب ارتداء سماعات من نوعيات معينة عند الكلام بحيث يظل الموبايل بعيدا عن الرأس والجسم .
6. حاول استخدام الرسائل بدلا من المكالمات بقدر الإمكان .
7. ينبغي عدم استخدام المحمول في الأماكن المغلقة مثل المصعد أو داخل السيارة. حيث تخرج من التليفون المحمول آنذاك موجات أقوى لكي تتم عملية الاتصال، ويتم امتصاص جزء كبير منها من خلال جسم الإنسان وخلاياه .
8. عندما تشتري موبايل ينبغي أن تبحث في كتالوج التشغيل الخاص به عما يسمى SAR وهو اختصار Specific Absorption rate أي نسبة الامتصاص النوعية التي تحدث من خلال امتصاص الجسم لما يصدر عن الموبايل من طاقة وإشعاع، وكلما كانت هذه النسبة أقل، كان ذلك أفضل .

9. تجنب أخذ المحمول معك إلي الفراش أو تحت المخدة التي تنام عليها , لأن الموجات المنبعثة منه قد تؤثر علي كهرباء المخ, مما يسبب اضطراب النوم, صداعا, عدم تركيز, نسيانا..الخ
10. عدم الاتصال إذا كانت الشبكة ضعيفة لأن الجوال يعمل بأقصى استطاعة وهذا يضاعف الاستطاعة عدة مرات للتواصل مع الشبكة.
11. عدم الاتصال عند السفر لأن الجوال يرفع الاستطاعة لمحاولة ايجاد شبكة مجاوره
12. عند محاولة الإتصال بشخص ماعدم رفع الجوال إلى الأذن قبل أن تسمع رنين الجوال.
13. عدم تغطية الجانب الخلفي للجوال باليد لوجود إريل الجوال هناك.
14. الحفاظ على بعد الأمان للأشخاص الذين لديهم منظم قلب أو جهاز سمع حوالي 52 سم لأنه ثبت أن الجوالات تشوش جهاز تنظيم ضربات القلب بنسبة 50. %
15. بعض الناس يشعرون أن المخاطر الآتية من التعرض لأشعة التردد الراديوي هي مخاطر كبيرة ومن المحتمل أن تكون شديدة أيضا. وهناك أسباب مختلفة لتخوف الجمهور منها إعلانات وسائل الإعلام عن دراسات علمية جديدة وغير مؤكدة تقود لشعور من عدم التأكد وإدراك انه من المحتمل وجود مخاطر غير معروفة أو مكتشفة. الأسباب الأخرى لها علاقة بعوامل جمالية والشعور بنقص الرقابة أو عدم المشاركة في عملية تحديد مواقع محطات الهواتف الخلوية الجديدة. إن وجود برامج تربية وكذلك التواصل الفعال مع الناس ومشاركة الجمهور وكذلك أصحاب العقارات (في مراحل مناسبة) قبل تركيب مصادر التردد الراديوي سوف يعزز ثقة الجمهور وتقبلهم لوجود تلك المحطات.
16. أن شركات الهاتف الخليوي ملزمة بوضع حد لمعامل الأمان ضد الإشعاع، كما يرى بضرورة إخضاع محطات تقوية الإرسال الخليوي للمراقبة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية فيما يتعلق بعوامل الأمان الإشعاعي، واتباع ما اشترطت عليه بعض المراكز البحثية والمختصون (11) عند بناء وتركيب محطات الهاتف الخليوي ومنها:

- أ- ان يكون ارتفاع المبني المراد إقامة المحطة فوق سطحه في حدود من 15-50 متر.
- بب-ان يكون ارتفاع الهوائي أعلى من المباني المجاورة في دائرة نصف قطرها 10 أمتار.
- ج- أن يكون سطح المبني الذي يتم تركيب الهوائي فوقه من الخرسانة المسلحة..
- د- لا تقل المسافة بين أي محطتين علي سطح نفس المبني عن 12 متراً
- هـ- ان يكون الهوائي من النوعية التي لا تقل نسبة الكسب الأمامي مقارنة بالكسب الخلفي عن 20 ديسبل.
- و- لا تقل المسافة بين الهوائي والجسم البشري عن 12 متر في اتجاه الشعاع الرئيسي.
- ز- لا يسمح بتركيب الهوائي فوق أسطح المباني المستقلة بالكامل كالمستشفيات والمدارس.
- ح- ان يتم وضع حواجز معدنية من جميع لاتجاهات.
- ط- إلزام الشركات بالمواصفات الخاصة بالإشعاع طبقا لما أصدرته جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الأمريكية والمعهد القومي الأمريكي للمعايرة، والتي تنص علي أن الحد الأقصى لكثافة القدرة يجب أن لا تتجاوز 0.4 ملي وات/سم² علي أن تقدم الشركة شهادة بذلك.
- ي- يجب عدم توجيه الهوائيات في اتجاه أبنية مدارس الأطفال.

8. الخلاصة

إن الأدلة التي تظهر من يوم لآخر حول آثار موجات أبراج الإرسال متضاربة وغير واضحة. آخذين بعين الاعتبار مستويات التعرض المنخفضة جدا ونتائج الأبحاث العلمية حتى هذا التاريخ، فانه لا يوجد دليل علمي على أن

الشارات الضعيفة التي يتعرض لها الناس من محطات الهواتف النقالة وكذلك من شبكات الاتصالات اللاسلكية الأخرى تسبب آثار صحية ضارة.

9. المصادر

- (1) د. عمر علي عذاب، "الموجات الكهرومغناطيسية وتأثيرها على صحة الانسان"، مجلة المدار للاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقاتهما، المجلد 4 العدد 1، 2008.
- (2) R. S. Williams, "University Physics", California press, 1988
- (3) M. Schwartz, "Information, Transmission, Modulation and Noise", McGraw-Hill press, 1978.
- (4) احمد ناصر الليبي، "الموجات الكهرومغناطيسية وتأثيرها على الانسان و البيئة"، جامعة بنغازي، ليبيا.
- (5) سعد الربيعي، "الهواتف الجواله في العراق"، مجلة الاتصالات/وزارة الاتصالات، ايلول، 2008.
- (6) موقع جمعية جي اس ام العالمية www.gsmassociation.com
- (7) وزارة البيئة العراقية، "قانون حماية وتحسين البيئة"/التعليمات رقم 1 لسنة 2007 الخاص بالاشعاعات غير المؤينة الصادرة عن محطات البث.
- (8) د. عمر علي عذاب، "التأثيرات السلبية المحتملة للهاتف الجوال على الصحة"، المؤتمر العلمي الدولي الثاني / المعهد التقني في كلار / السليمانية / العراق / 2008.
- (9) موقع شركة اي بي سي البريطانية www.ibctelecom.com
- (10) موقع وزارة الصحة البريطانية www.doh.gov.uk/mobilephones/index.htm
- (11) موقع منظمة الصحة العالمية www.who.int
- (12) موقع المجلة الدولية للاشعاعات الحيوية www.ijbr.com
- (13) عبد الصمد الحكيمي، "السلامة وطرق التعامل مع الاشعاعات الكهرومغناطيسية"، تقرير مقدم الى وزارة الصحة اليمنية، 2007.
- (14) موقع جامعة لوند السويدية www.londuniv.edu
- (15) موقع الجمعية الملكية الكندية www.rsc.ca/english/rfreport
- (16) منظمة الصحة العالمية، " Electromagnetic Hypersensitivity " ، وقائع مؤتمر، جمهورية الجيك، 2004.

Effect of Mobile Phone on Human Health

Lect. Dr. Omar A. Athab
Lecture in Al-Khwarizmi College of Eng.
University of Baghdad

Prof. Dr. Nabil K. A. Sahib
Dean of Al-Khwarizmi College of Eng.
University of Baghdad

Abstract

With complexity and development of our life and with the advances in science and advises, it is necessary to stand on the effect and disadvantages of such technologies on the human and life. One of such technologies is the advising of mobile phone which introduces big services for human life. But the advancing in communications systems has some disadvantages may affect (directly or indirectly) human body.

In this paper we study the potential unwanted effects of using mobile phone. In the beginning, electromagnetic waves have been defined. Its physical characteristics and biological effects were clarified. A demonstration of potential diseases due to cell phone technology usage. Then, the opinion of international organizations in this field was presented. Till now, results of studies on risks of radiation from devices and towers of phones could not prove any harm on brain and neural system. But basically, the excess of radio waves power (from mobile phones network) above a certain level will cause a thermal effect. Therefore, all mobile networks must operate on frequencies less than the allowed ones to avoid any danger may occur. We devise that users can continue use mobile phones until opposite results appear.